

**EKOLOGIK ONG VA EKOLOGIK BOSHQARUV BIOXILMA-
XILLIKNING BOSH OMILI SIFATIDA**

talaba Usmanova Z.M., v.v.b dots. Muxitdinov A.B.

Jizzax politexnika instituti

doi.org/10.5281/zenodo.15448116

Annotatsiya. Ekologik barqarorlik va atrof-muhitni boshqarish O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining qurilish sektorini rivojlantirish omili sifatida, barqaror rivojlanishning global muammolari nuqtayi nazaridan dolzarbdir. Tadqiqot O‘zbekistondagi qurilish sanoatiga ekologik ong va atrof-muhitni boshqarish amaliyotining ta’sirini tahlil qilishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar. Ekologik barqarorlik, atrof-muhit muhofazasi, ikkilamchi resurslar, “Yangi O‘zbekiston strategiyasi”, ekologik ong, tabiiy resurslar, birlamchi xom ashyo, mehnat resurslari.

Аннотация. Экологическая стабильность и природопользование как фактор развития строительного сектора экономики Республики Узбекистан актуальны с точки зрения глобальных проблем устойчивого развития. Целью исследования является анализ влияния экологического сознания и практики управления окружающей средой на строительную отрасль в Узбекистане.

Ключевые слова. Экологическая устойчивость, охрана окружающей среды, вторичные ресурсы, «Стратегия нового Узбекистана», экологическое сознание, природные ресурсы, первичное сырье, трудовые ресурсы.

Annotation. Environmental stability and environmental management as a factor in the development of the construction sector of the economy of the Republic of Uzbekistan are relevant from the point of view of global problems of sustainable development. The purpose of the study is to analyze the impact of environmental consciousness and environmental management practices on the construction industry in Uzbekistan.

Keywords. Environmental sustainability, environmental protection, secondary resources, “Strategy of a new Uzbekistan”, environmental awareness, natural resources, primary raw materials, labor resources.

Bugungi globallashuv jarayonida barqaror rivojlanish masalasi har bir davlat kun tartibidan o‘rin olgan. O‘zbekiston Respublikasi ham “Yangi O‘zbekiston strategiyasi” orqali barqaror iqtisodiy o‘sishni ta’minlash, ekologik xavfsizlikni mustahkamlash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilagan. Ayniqsa, qurilish sanoatida ekologik ong va boshqaruvga asoslangan yondashuvlar yashil iqtisodiyotni shakllantirishda muhim o‘rin tutadi, xususan:

1. Ekologik ong va jamiyat tafakkuri. Insonning tabiatga bo‘lgan munosabati uning tafakkurida aks etadi [1]. Ekologik ongli inson – bu o‘z harakati natijasini oldindan anglaydigan, atrof-muhitga salbiy ta’sirni kamaytirishga harakat qiladigan shaxsdir. Oilaviy tarbiya, ta’lim muassasalari, fuqarolar o‘zini-o‘zi boshqarish idoralari ekologik ong shakllanishida muhim o‘rin tutadi.

2. Ikkilamchi resurslar va ular asosida iqtisodiy barqarorlik. Paxta sanoati, to‘qimachilik, maishiy chiqitlar, metall parchalar va boshqa ikkilamchi resurslar iqtisodiy samaradorlikni oshirish imkonini beradi [2]. Bir tonna po‘lat ishlab chiqarish uchun zarur bo‘lgan resurslarni kamaytirish orqali energetik va ekologik samaradorlik oshadi. Bu esa:

- tabiiy resurslarni asrash;
- xom ashyo importini kamaytirish [3];
- atrof-muhit ifloslanishini pasaytirish;
- mehnat unumdorligini oshirishga xizmat qiladi.

3. Yashil iqtisodiyotga o‘tishda boshqaruv mexanizmlari. Ikkilamchi resurslar monitoringini olib borish, ularni to‘plash va qayta ishlashni tashkil etuvchi kichik biznes subyektlari faoliyati muhim ahamiyatga ega. Bu borada quyidagi choralar zarur:

- uzoq muddatli istiqbolni belgilash va monitoring tizimini yaratish [4];
- aholining faol qismini jalb etish;
- iqtisodiy rag‘batlantirish mexanizmlarini ishlab chiqish;

- resurslarning mamlakat tashqarisiga chiqib ketishini oldini olish.

4. Tabiiy va rekreatsiya resurslaridan foydalanish. Biologik va rekreatsiya resurslaridan oqilona foydalanish orqali turizm, sport va sog'lomlashtirish sohalarini rivojlantirish mumkin [5]. Bu esa ekologik barqarorlikni mustahkamlab, O'zbekistonning xalqaro maydondagi imijini oshiradi.

O'zbekistonning tabiiy resurslar salohiyati katta. Ammo undan oqilona foydalanmaslik kelajak avlodlar uchun jiddiy xavf tug'diradi. Shuning uchun quyidagilarni amalga oshirish mamlakat reytingini oshirishi mumkin, xususan:

- har bir xo'jalik yurituvchi subyekt ekologik boshqaruv va ekologik ong tamoyillariga amal qilishi lozim;

- davlat va nodavlat tashkilotlar hamkorligida ekologik barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan kompleks mexanizmlar ishlab chiqilishi kerak [6];

- ta'lim muassasalarida ekologik ong asoslari maxsus fan sifatida joriy etilishi maqsadga muvofiq.

Yashil iqtisodiyotning asosiy tarkibiy qismi sifatida ekologik ong va ekologik boshqaruv bugungi Yangi O'zbekiston uchun dolzarb vazifadir. Tabiiy resurslardan oqilona foydalanish orqali esa ikkilamchi resurslarni iqtisodiy aylanishga kiritish va aholining ekologik madaniyatini oshirish orqali barqaror rivojlanish yo'liga dadil qadam tashlash mumkin. Bu yo'lda davlat, jamiyat va har bir fuqaroning ishtiroki albatta muhim sanaladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mahkamovich S. A., Parmanovich I. A. Korxonalar faoliyati samaradorligini ta'minlashda transformatsiyalashning o'rni va roli // *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*. – 2021. – T. 1. – №. 5. – S. 800-805.

2. Айнакулов Х. А. и др. Решение проблем оздоровления почвы // *Арктика: современные подходы к производственной и экологической безопасности в нефтегазовом секторе*. – 2020. – С. 22-24.

3. Айнакулов М. А. Менеjment qarorlarining boshqaruv asosi sifatida shakllanishining tavsiyaviy bosqichlari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 255-264.
4. Burxanovich M. A. Raqamli iqtisodiyot-mahsulot sifati-nazorat-kasbiy kompetentlilik // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 162-164.
5. Mahkamovich S. A., Parmanovich I. A. Korxonona faoliyati samaradorligini ta'minlashda transformatsiyalashning o'rni va roli // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 800-805.
6. Айнакулов М. А., Худойбердиев Б. Б. Формы и методы развития агрокластера, их основные направления // Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. – 2020. – С. 70-75.